

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДА УЗБЕКИСТАНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МЯГКУЮ СИЛУ

Каримов Абдугани Хуршидович

студент PhD преподаватель кафедры «Политология» Университет Мировой Экономики и Дипломатии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208885>

***Аннотация.** На сегодняшний день в эпоху глобализации, мы не можем игнорировать тот факт, наличие у страны своего национального бренда, который делает страну уникальной и узнаваемой на мировой арене является одним из важнейших аспектов ее экономического развития на мировой арене. Именно поэтому формирование национального бренда как части политики “мягкой силы” сегодня является одной из приоритетных задач любой страны на мировой арене и этот тренд лишь укрепляется в последние годы. В этой связи, возникает вопрос стоит ли Узбекистану его развивать, и наконец какие шаги необходимо предпринять что бы развить свой национальный бренд в таком важном направлении как внешняя торговля. В данной статье рассматриваются данные вопросы а так же автором предлагаются некоторые шаги которые помогут в развитии таких ключевых в своих отраслях брендов как «Made in Uzbekistan» в области внешней торговли, и как сделать так что бы данные бренды стали более популярны в мире и привлекли внимание к нашей стране.*

***Ключевые слова:** Узбекистан, soft power «национальный бренд», развитие бренда, «Путешествуйте по Узбекистану», «Made in Uzbekistan», национальная продукция на мировой арене.*

Понятие «мягкой силы» в теории международных отношений обычно ассоциируется с политологом и исследователем международной политики Джозефом Наем. Впервые он представил эту концепцию в своей книге «Мягкая сила: средства достижения успеха в мировой политике» в 2004 году.

Най предложил различать «мягкую силу» и «жесткую силу», экономические санкции, военное вмешательство и дипломатическое давление. Мягкая сила определяется как способность влиять на других посредством привлечения и убеждения, а не посредством физического или экономического насилия.

Идея «мягкой силы» получила широкое распространение в современной политике и дипломатии, где страны все больше внимания уделяют своим культурным и образовательным программам для усиления своего влияния в мире. Эта концепция также стала важным внешнеполитическим инструментом для стран, стремящихся наладить диалог и сотрудничество на мировой арене.

За последние двадцать лет термин «мягкая сила» претерпел изменения в формулировке. Основные вариации следующие:

- 1990 г. – «Мягкая сила» – это способность «заставить другого хотеть того же, что и вы».
- 2004 г. – «Мягкая сила» – это «способность изменять поведение других, чтобы получить желаемое». Для этого есть три основных пути: принуждение (кнут), плата (пряник) и привлечение (мягкая сила)».

• 2012 г. – «Мягкая сила» – это «способность добиваться результатов посредством убеждения и привлечения, а не посредством принуждения или оплаты»

Но есть несколько основных компонентов, которые не меняются. Най выделяет три ключевых компонента «мягкой силы»: культура, политика и идеи. Он утверждает, что влияние и привлекательность страны зависят от ее культурных ценностей, политических идей и этических стандартов. Эти компоненты формируют имидж страны в мировом сообществе и могут быть использованы для достижения внешнеполитических целей.¹

Чуть позже в 1996 г. благодаря С. Анхольту, специалисту в области разработки национального имиджа и определения идентичности, появляется понятие «национальный брендинг». Это комплексная маркетинговая деятельность, позволяющая выявить ценности бренда государства, а также измерить, выстроить и управлять имиджевой составляющей страны.

Основная функция национального бренда – способствовать повышению рентабельности территории в целом. В этом ключе проявляется тесная связь бренда территории с ее имиджем. Примерно в это же время получило распространение понятие «национального (странового) маркетинга», введенное классиком маркетинга Ф. Котлером в 1986 году, которое трактуется как «систематический подход, направленный на то, чтобы помочь амбициозным нациям стать заметными и достичь своих имиджевых целей». экономически эффективным способом»²

Многие развитые страны, при формировании национального бренда, преследуют цели увеличения экономической, политической, социальной привлекательности страны на международной арене, что говорит о том, что сам по себе какой то международный бренд закрепленный за страной может иметь влияние на все аспекты жизни в этой стране и в частности на ее безопасность, ведь крепкий и известный международный бренд закрепленный за страной будет гарантией стабильного развития страны.

Создание успешного национального бренда требует комплексного развития различных направлений таких как туризм, экспортный потенциал страны, развитие внешней и внутренней политики, привлечение иностранных инвестиций, продвижение культуры страны, а также ее стабильности и безопасности в первую очередь.³

Если рассматривать развитие бренда Узбекистана, то сегодня в нашей стране предпринимаются большие шаги для развития национального бренда и интеграции товаров произведенных в Узбекистане в мировой экономический поток, как пример можно выделить Постановление президента Республики Узбекистан от 12.10.2022 «О мерах по обеспечению населения качественной продукцией международных брендов и созданию дополнительных условий для вхождения отечественных предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости». В котором глава государства не только утверждает порядок внедрения международных стандартов для продукции Узбекистана, привлечения мировых лидеров сферы торговли и привлечения туристов в Узбекистан, но и утверждает

¹ Концептуальные основы национального брендинга <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-natsionalnogo-brandinga>

² Anholt S. Place Branding: Is it marketing or isn't it? // Place branding and public diplomacy, / https://www.academia.edu/57102960/Place_branding_Is_it_marketing_or_isn_t_it

³ Каримов, А. (2023). Формирование национального бренда Узбекистана в области туризма. Узбекистан – стратегия 2030 с точки зрения молодых ученых: экономика, политика и право, Karimov, A. (2023). Formirovanie nacionalnogo brenda Uzbekistana v oblasti turizma. Uzbekistan – strategiya 2030 s tochki zreniya molodyh uchenyh: ekonomika, politika i pravo, <https://inlibrary.uz/index.php/strategy-2030-young-scientists/article/view/28708>

некоторые шаги по протекции местных производителей и шаги по облегчению внедрения товаров Узбекистана в глобальный товарооборот.⁴

В формировании национального бренда Узбекистана важную роль так же играет продвижение продуктов и услуг, которые могут быть ассоциированы с Узбекистаном. Как пример, это могут быть, традиционные узбекские товары: текстиль, керамика, натуральные косметические средства, специи, фрукты и овощи, а также другие товары, которые представляют страну на международном рынке.

Однако, не все так просто как могло бы показаться на первый взгляд. Конкуренция на мировом рынке очень жесткая. Лучшие производители со всего мира ведут прямые переговоры и конкурируют за то что бы представлять свои товары на мировом рынке и привлекать покупателей. на сегодняшний день во всех сферах международной торговли наблюдается очень жесткая конкуренция между производителями. Так как же Узбекистану стоит продвигать свои товары на мировой арене в таких условиях?

Во первых Улучшение качества и стандартизация продукции, Один из важных аспектов продвижения товаров на мировом рынке – это улучшение средств производства и технической базы производства для улучшения качества предоставляемых товаров.

Улучшение технической базы производства может помочь так же и улучшить качество товаров при этом не теряя прибыли так как издержки производства на старом не исправном оборудовании гораздо выше, чем на новом. К тому же новейшее оборудование имеет и другое преимущество — это его экологичность. На сегодняшний день различного рода производственная техника проходит множество тестирований прежде, чем попасть на рынок, где ее могли бы приобрести производители которые в будущем будут ее использовать и нельзя отрицать, что сегодня очень важным пунктом этих проверок является так же экологичность оборудования, отсутствие вредных выбросов и не утилизуемых отходов производства. Однако обновление материально технической базы производства требует значительных денежных вливаний и для этого можно выделить два пути

А) Поощрение и поддержка: Государственная поддержка и поощрение компаний, ориентированных на повышение качества продукции и соответствие мировым стандартам. Наконец, государственная поддержка и стимулирование экспорта также играют важную роль. Это может включать в себя различные формы финансовой поддержки, стимулирование обмена опытом и информацией, а также участие в международных торговых соглашениях.

В) Привлечение иностранных инвестиций. В свою очередь активное участие в международных отраслевых организациях, стандартизационных комитетах и других форумах также способствует поддержанию соответствия узбекистанской продукции мировым стандартам качества. Это позволяет участвовать в разработке и утверждении международных стандартов и требований, что способствует улучшению качества продукции, а также привлечению внимания к продукции Узбекистана и ее признанию на

⁴ Постановление президента Республики Узбекистан от 12.10.2022 «О мерах по обеспечению населения качественной продукцией международных брендов и созданию дополнительных условий для вхождения отечественных предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости». Postanovlenie prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 12.10.2022 «O merah po obespecheniyu naseleniya kachestvennoj produkciej mezhdunarodnyh brendov i sozdaniyu dopolnitelnyh uslovij dlya vhozhdeniya otechestvennyh predpriyatij v globalnye cepochki dobavlennoj stoimosti»<https://lex.uz/docs/6235548>

мировом рынке, что в свою очередь привлечет иностранных инвесторов или даже возможно крупные иностранные компании

Во вторых Участие в программах сертификации и маркировании товаров.: Другим важным аспектом продвижения товаров на мировой арене является их маркировка и сертификация. Мы не можем отрицать что важно уделять внимание упаковке и маркировке товаров в соответствии с международными стандартами, что поможет повысить привлекательность продукции на мировом рынке и упростит процесс экспорта. Обеспечение соответствия продукции международным стандартам с помощью прохождения сертификации, маркировки и получения необходимых сертификатов качества к ним можно отнести такие сертификаты как ISO, Halal, KOSHER, ECO. Получение сертификата нанесенного на маркировку товара является важным маркетинговым ходом, это подтверждает высокое качество и соответствие продукции международным стандартам, и безопасности продукции, что повышает доверие со стороны иностранных партнеров и покупателей.⁵

Третий не менее важный аспект - развитие системы контроля качества продукции. Внедрение систем управления качеством, поможет обеспечить постоянное соответствие продукции мировым стандартам качества. Это позволит узбекским предприятиям осуществлять более эффективный контроль за производственными процессами и качеством готовой продукции. Кроме того, такие системы способствуют постоянному улучшению процессов и повышению уровня качества продукции. Для соответствующего функционирования данной системы немаловажную роль играет Обучение и развитие: Проведение обучающих программ для производителей и предпринимателей по вопросам качества, стандартизации, управления производством и техническим нормам.

Далее, следует уделить внимание информационной поддержке и продвижению среди предпринимателей и производителей. Регулярное проведение семинаров, конференций и тренингов по вопросам стандартизации, сертификации и управления качеством поможет повысить осведомленность и заинтересованность предпринимателей в вопросах качества продукции. развитии маркетинговых стратегий, участии в международных выставках и ярмарках, а также установлении партнерских отношений с зарубежными компаниями.

Так же не стоит забывать, что сегодня в эпоху глобализации очень важную роль на мировой арене играет информация, ее быстрый обмен и развитие интернета для этих целей. Важность интернет-маркетинга трудно переоценить, так что я считаю что целесообразно активно использовать современные онлайн-платформы для продажи и рекламы товаров, не только в специализированных интернет магазинах, цель которых коммерция к примеру указанный выше Wildberries, Ozone, Amazon и тд но и через к примеру социальные сети Instagram, Tik tok и другие. Создание привлекательных веб-сайтов, участие в международных онлайн-рынках, продвижение через интернет-рекламу, в том числе на международных платформах, может значительно увеличить видимость узбекистанских товаров на мировом рынке.⁶

⁵ Преимущества сертификации по стандарту «Халяль» для пищевых производителей/ Preimushhestva sertifikacii po standartu «Halyal» dlya pishovyh proizvoditelej <https://certgroup.org/journal/cert-articles-journal/preimushhestva-sertifikacii-po-standartu-halyal-dlya-pishovyh-proizvoditelej/>

⁶ РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ/ ROL INTERNET-MARKETINGA V SOVREMENNOM MIRE <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-internet-marketinga-v-sovremennom-mire>

Наконец, важно инвестировать в маркетинговые исследования для более глубокого понимания потребностей и предпочтений потенциальных покупателей за рубежом. Времена меняются очень быстро и вместе с ними и меняются потребности людей, и наиболее быстрый и своевременный ответ на эти изменения, предоставление именно нужных и качественных товаров покупателям может быть огромным преимуществом перед конкурентами.

Адаптация продукции под требования международных рынков, учет местных культурных особенностей и предпочтений потребителей может значительно повысить эффективность продаж узбекистанских товаров в мире, а также то, что они сделаны из экологически чистых продуктов и следование последним трендам защиты природы поднимет заинтересованность в товарах из Узбекистана в несколько раз.

В целом, продвижение узбекистанских товаров на мировом рынке требует комплексного и системного подхода, который включает в себя улучшение качества продукции, получение сертификатов, развитие маркетинговых стратегий, обучение соответствующего рабочего персонала использование современных технологий и онлайн-платформ, а также поддержку со стороны государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление президента Республики Узбекистан от 12.10.2022 «О мерах по обеспечению населения качественной продукцией международных брендов и созданию дополнительных условий для вхождения отечественных предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости». <https://lex.uz/docs/6235548>
2. Шавкат Мирзиёев: для получения большего дохода необходим научный подход/Shavkat Mirziyoev: dlya polucheniya bolshego dohoda neobhodim nauchnyj podhod <https://president.uz/ru/1781>
3. Каримов, А. (2023). Формирование национального бренда Узбекистана в области туризма. Узбекистан – стратегия 2030 с точки зрения молодых ученых: экономика, политика и право, Karimov, A. (2023). Formirovanie nacionalnogo brenda Uzbekistana v oblasti turizma. Uzbekistan – strategiya 2030 s tochki zreniya molodyh uchenyh: ekonomika, politika i pravo, <https://inlibrary.uz/index.php/strategy-2030-young-scientists/article/view/28708>
4. РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ/ ROL INTERNET-MARKETINGA V SOVREMENNOM MIRE / <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-internet-marketinga-v-sovremennom-mire>
5. Концептуальные основы национального брендинга <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-natsionalnogo-brendinga>
6. Anholt S. Place Branding: Is it marketing or isn't it? // Place branding and public diplomacy, / https://www.academia.edu/57102960/Place_branding_Is_it_marketing_or_isn_t_it